

As referências carioca e mineira da arquitetura moderna no Espírito Santo

Clara Luiza Miranda¹

E-mail: claravix@hotmail.com

Resumo

A Arquitetura Moderna Brasileira, mesmo quando ligada à intenção plástica individual, congrega padrões de linguagem compartilhados por grupos de arquitetos. Tais padrões se difundem mediante redes de relações. Segundo Ruth Verde Zein: “A arquitetura moderna sempre se caracterizou por sua intenção ‘exemplar’, pelo didadismo. Os grandes mestres pioneiros foram além de arquitetos, professores e divulgadores das novas concepções”.

A inexistência de escolas de arquitetura no Espírito Santo, até 1979, resulta numa inevitável transferência de padrões lingüísticos e operativos através da atuação de arquitetos formados em outros estados brasileiros.

As bases para o surgimento da arquitetura moderna capixaba ocorrem no Governo Vargas (1930-45) com o crescimento da construção civil e a difusão do uso do concreto armado. Contudo, os pressupostos da Arquitetura Moderna são concretizados no início dos anos 1950, com governantes difusores da ideologia Moderna desenvolvimentista e com a atividade de arquitetos formados no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

O governo de Jones Santos Neves (1951-53) incorpora-se ao princípio de racionalização da arquitetura moderna. Jones recorre a arquitetos formados na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil como: Francisco Bolonha, Ari Garcia Roza, Élio Vianna e Maria do Carmo Schwab. No mesmo período, formado na Escola de Arquitetura de Minas Gerais, o arquiteto Décio Thevenard projeta edificações que remetem à linguagem “*Art Decó*” dos professores fundadores da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte (EABH). Nos anos 1970, outros arquitetos formados na EABH atuam em Vitória, ES.

Palavras-chave: Arquitetura moderna . arquitetos capixabas . análise histórica

Abstract

The Brazilian Modern Architecture congregates language patterns shared by architects' groups. Such patterns are diffused by nets of relationships that constitute identities. According to Ruth Verde Zein: “The modern architecture was always characterized by its pattern intention and the didactical purpose, the pioneering masters were besides architects, teachers and divulggers of the new conceptions.”

The inexistence of architecture schools in the Espírito Santo results in an inevitable transfer of linguistic and operative patterns through the architects' performance formed in Rio and in Minas. The bases for the appearance of the architecture modern in Espírito Santo happen in the Vargas Government (1930-45). On that occasion, it is verified in Vitória, the capital of the state, the growth of the built mass and the diffusion of the use of the reinforced concrete in protomodernism' works. However, the premises of the Modern Architecture are rendered in the beginning of the years 1950, with rulers disseminators of the ideology of “desenvolvimentism” and with the architects graduate in Rio de Janeiro and in Belo Horizonte.

In the fifties years, there is the adhesion to the rationalization principles of the modern architecture with the architects' performance graduate in National University of Architecture of the University of Brazil as: Francisco Bolonha, Ari Garcia Roza, Élio Vianna and Maria do Carmo Schwab. Décio Thevenard projects constructions that resemble to the language “*Art Decó*” of Raffaello Berti's works, teacher and active architect in Minas Gerais. Just like Thevenard, in the seventies years, other architects graduate at the School of Architecture of Minas Gerais in Belo Horizonte come to work in the Espírito Santo. They are modern architects, however, with an unequivocal expression estereometric in the constructions.

Word-key: Modern architecture. capixabas architects. historical analysis

¹ Arquiteta e Urbanista pela Universidade de Brasília, mestre em Tecnologia do Ambiente Construído pela Escola de Engenharia de São Carlos e doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora da Universidade Federal do Espírito Santo

A formação de grupos na Arquitetura Moderna Brasileira e seu “didadismo”

A Arquitetura Moderna Brasileira, mesmo quando ligada à intenção plástica individual, congrega padrões de linguagem compartilhados por grupos de arquitetos. Tais padrões se difundem mediante redes de relações, que posicionam sujeitos e forjam contextos de pertencimento. Segundo Ruth Verde Zein: “A arquitetura moderna sempre se caracterizou por sua intenção ‘exemplar’, pelo didadismo. Os grandes mestres pioneiros foram além de arquitetos, professores e divulgadores das novas concepções”.

A inexistência de escolas de arquitetura no Espírito Santo, até 1979, resulta numa inevitável transferência de padrões lingüísticos e operativos através da atuação de arquitetos formados em outros estados brasileiros.

A escola forja a “integração disciplinar” que se consolida como um sistema de ensino. De modo que se verifica por parte dos docentes a consolidação de práticas e conteúdos mesmo em face de pressões do mundo da cultura. Forja-se uma identidade social, um sistema de orientação operativa ora consciente ora inconsciente. O que adverte que o campo cultural transforma-se mais por reestruturações sucessivas do que por revoluções radicais como diz Pierre Bordieu (BORDIEU, 1982).

Outro conceito que nos permite relacionar indivíduos e grupos é a “partilha do sensível” que constitui, ao mesmo tempo, um comum partilhado (a cultura, a política) e partes exclusivas, conquistadas mediante “disputas” que, baseadas na diversidade das atividades humanas, definem “competências ou incompetências” para a partilha. Para Rancière, as formas de ruptura artísticas e os “gestos iconoclastas” são autorizados pela conjuntura histórica. Esta se constitui não apenas dos meios técnicos, mas também dos tipos de difusão, de crítica, de interpretação, de recepção, de mercantilização, pelos lugares de exposição e de circulação, entre outros. No caso, da arquitetura, os lugares tanto da disputa quanto da difusão passaram pelas escolas de arquitetura, pelas publicações (periódicos); pela disputa de projetos relacionado sobretudo às demandas do Estado; pelo debate crítico que modifica rumos e escolhas de padrões de linguagem. Niemeyer responde críticas feitas ao seu trabalho na década de 50, com várias tentativas de mudança no campo plástico-construtivo.

Cultura pregressa e o advento do movimento moderno da arquitetura no Espírito Santo

O Espírito Santo ficou numa situação de isolamento nos primeiros 300 anos de existência, sobretudo quando se tornou barreira de defesa da região da exploração do ouro de Minas Gerais.

Na República, os Governos de Muniz Freire (1892-1894), de Jerônimo Monteiro (1908-1912) e de Florentino Avidos (1924-1928) recorreram a várias formas de diálogo com o exterior: o sanitismo, o embelezamento, o ecletismo, a infra-estrutura ferroviária, portuária, a navegação e a imigração. A Arquitetura era produzida como opção de estilo. Essas operações fundamentaram a criação de uma imagem do lugar, efetivando contatos com a retórica do mundo civilizado e expressando um determinado padrão do gosto e de *status* cultural. As configurações representativas do ecletismo e o crescimento econômico assimilavam a comunicação (e a graça) das formas visíveis, confrontando-se com a Arquitetura da cidade colonial, que, de acordo com as autoridades e os engenheiros, não tinha ordem nem estilo.

Nos anos de 1930, ocorreram mudanças no regime oligárquico das famílias que dominavam a política estadual. Tal regime foi substituído pela ditadura de Getúlio Vargas. Nesse período, incidiu uma mudança do papel do Estado, que se converteu em disciplinador de interesses coletivos. O interventor Punaro Bley (1930-1943) reorganizou a máquina financeira e administrativa, edificando escolas, hospitais, presídios, quartéis; também modernizou o porto e a infra-estrutura rodoviária e ferroviária.

Nessa ocasião, constata-se em Vitória o crescimento da construção civil, a difusão do uso do concreto armado. Mudanças na legislação da construção incentiva essa verticalização do centro principal. Surgia uma nova elite no comércio urbano e imobiliário. A clientela e os construtores adotavam a vida social urbana de grandes metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, como padrão de *status*.

A Arquitetura Moderna surgiu quando seus pressupostos foram encaminhados no início dos anos 1950, com a instalação da infra-estrutura de energia, de circulação e de transportes, com a entrada da industrialização de grande porte, com a chegada de arquitetos conhecedores dos conceitos modernos e com grupos difusores da ideologia Moderna desenvolvimentista.

Entre 1951 e 1955, o advento da Arquitetura Moderna em solo capixaba deu-se no governo de Jones Santos Neves. Partidário de Vargas, Jones aliou-se ao princípio de racionalização e industrialização da arquitetura moderna, pois seu governo partilhava a sua “mentalidade de planejamento” que se disseminava no Brasil. Esse governo contou com trabalhos dos arquitetos Francisco Bolonha (RJ), Ari Garcia Roza, Élio Vianna e Maria do Carmo Schwab. Alguns exerceram suas funções na Secretaria de Viação e Obras Públicas do seu governo.

Os anos 1960 constituíram um momento de euforia cultural e artística na Região Metropolitana da Grande Vitória, cujos valores e modelos são difundidos agora pela Universidade e pelos meios de comunicação de massa (LOPES, 1997).

Assim, os pressupostos da Arquitetura Moderna são concretizados no início dos anos 1950, com governantes difusores da ideologia Moderna desenvolvimentista e com a atividade de arquitetos formados no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

O governo de Jones Santos Neves (1951-53), aliado de Vargas, incorpora-se ao princípio de racionalização da arquitetura moderna. Esse governo contrata arquitetos formados na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil – ENBA - como: Francisco Bolonha, Ari Garcia Roza, Élio Vianna e Maria do Carmo Schwab. No mesmo período, formado na Escola de Arquitetura de Minas Gerais, o arquiteto Décio Thevenard projeta edificações que remetem à linguagem “*Art Decó*” dos professores fundadores da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte (EABH). Nos anos 1970, outros arquitetos formados na EABH vêm trabalhar no Espírito Santo, apresentam-se partidários da arquitetura moderna, contudo, com uma inequívoca expressão estereométrica e maciça nas edificações.

A referência de uma linguagem de grupo por parte do arquiteto o situa numa rede de relações, remetida a uma “contextualidade de pertença” (CRISPOLDI, 2004). Este aspecto fenomenológico de uma elaboração particular da linguagem envolve a compreensão do *médium* da linguagem arquitetônica em dado momento e lugar, expressa no “pensamento visual” do arquiteto, orgânico e complexo. Uma análise pode ser efetuada mediante exame de relações processuais entre diversas produções de arquitetos pertencentes ao mesmo momento histórico da atividade do autor (CRISPOLDI, 2004). O exame deve abarcar os vários procedimentos da elaboração do projeto tais como os problemas e as soluções paradigmáticas de projeto; o *savoir faire* constituído pelos meios construtivos cognitivos e materiais, a ética ambiental, os recursos plásticos, os gráficos e os discursivos

Este exame se torna instigante quando focaliza um conjunto de obras da arquitetura moderna brasileira dos anos 1950-60 que muitos acusam indiscriminadamente sobre a sua “impossibilidade” de ser enquadrada “em qualquer sistema orgânico de projeção”- estilo, escola. Esta asserção de Ernesto Rogers em 1954, diz respeito a um momento particular do trabalho de Niemeyer não pode ser referida ao conjunto da produção do movimento moderno brasileiro. Os arquitetos tratados aqui pertencem a este grupo. Estes são formados tanto na Faculdade Nacional de Arquitetura, na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, quanto na Escola de Arquitetura - EABH - de Belo Horizonte.

Em momento diverso da influência sofrida no Espírito Santo nos anos 1950, mesmo a formação da EABH (1934-36) teve aportes da ENBA mediante referências trazidas de um os seus principais fundadores, formado nesta escola, Luiz Signorelli:

(...) Desde o início, adotou-se a organização didática da secção de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes, como cumpria, para o seu reconhecimento pelo Govêrno da União,

procurando-se, entretanto, estabelecer, na nova Escola, uma atmosfera em que tôdas as correntes da arquitetura, tradicionalistas ou modernas tivessem livre curso e franco estímulo. (FIGUEIREDO, 1946, apud RIBEIRO, 2003).

Os arquitetos modernos na Grande Vitória

Os arquitetos Maria do Carmo Schwab e Élio Vianna formaram-se na ENBA. Elio Vianna entre 1943 e 1947 e Maria do Carmo entre 1949-53. Embora se possam observar algumas referências projetuais distintas, ambos partilham de posturas e repertório do grupo carioca formado na ENBA (acatando que manifestam uma linguagem solidária moderna da arquitetura, ocorrida entre 1940 e 1960).

Dos arquitetos formados no Rio de Janeiro, pode-se notar a formação de posturas paradigmáticas que veiculam conceitos, configuram um médium lingüístico mediante a conjugação de posturas ideológicas e éticas distintas como as de Affonso Eduardo Reidy, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer arquitetos brasileiros, Le Corbusier, Mies Van der Rohe e Richard Neutra em escala mundial, para citar os mais influentes.

A conjugação da obra de arquitetos em colaboração com muitos outros arquitetos, artistas, urbanistas, técnicos das áreas de projetos complementares, construtores, calculistas, críticos e teóricos, desvelam em obra e discurso, problemas e soluções técnicas, construtivas, morfológicas, tipológicas e paisagísticas. A articulação da noção de grupo (ou escola) nunca é trabalho de um indivíduo, embora dependa de *insights* individuais, para dar visibilidade às melhores sintaxes e composições.

Formaram-se na Faculdade Nacional de Arquitetura, na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, além de Elio de Almeida Vianna e Maria do Carmo Novaes Schwab, Marcello Vivácqua, em 1951, Dirceu Carneiro também na década de 1950. Embora se possam observar no trabalho destes arquitetos individualidades e algumas referências projetuais distintas, eles partilham nos anos 1950 e início dos 60 de posturas e repertório do grupo carioca da linguagem moderna da arquitetura, ocorrida entre 1940 e 1960.

O arquiteto Élio Vianna começa a atuar no Espírito Santo em 1948, quando ocupa o cargo de engenheiro da Secretaria de Viações e Obras Públicas do Espírito Santo (SVOPEs). Ainda dentro do SVOPEs, criou a seção de Planejamento, da qual foi designado chefe, ocupando-se então da questão educacional, elaborando projetos de escolas e teses sobre educação.

Durante o ano de 1966, Élio freqüentou um curso de Instalações Industriais na PUC do Rio de Janeiro. Desde esta época produziu diversos projetos industriais como a fábrica da Real Café e da CCPL em Viana, redirecionando o foco de sua carreira. Élio Vianna considera como sua fase mais

madura como arquiteto aquela dedicada a elaboração de projetos industriais. Apesar de dedicar-se às pesquisas especificamente em cada tipo de projeto concebido, ele considerava como suas melhores obras aquelas dedicadas à indústria. Pois era necessário “muita vivência, maturidade e jogo de corpo para a obtenção da solução final”.

Figura 01. Elio Vianna em atuação nos projetos na SVOPEs

Figura 2. Fábrica da Real Café em Viana, ES, Projeto de Élio Vianna em colaboração com o coordenador industrial, Dr João Nascif

Contudo por um período significativo de sua carreira Élio Vianna ocupa-se da questão educacional, elaborando projetos de escolas e teses sobre educação. Isso se deve à sua admiração pela temática e à necessidade em face ao grande número de escolas que projeta. Nos anos 1950, o arquiteto procura adequar os programas dos edifícios educacionais a métodos pedagógicos mais modernos, distanciando-se dos métodos que vigoravam até então. Neste trabalho sua ação cultural se converteu em política cultural.

Élio Vianna critica a organização de salas de aula tradicionais e propõe salas abertas para atividades múltiplas. Para o arquiteto, as escolas primárias, deveriam ser somente uma grande cobertura, com professores que dirijam atividades diferenciadas e lúdicas, escolhidas livremente pelas crianças. O arquiteto acredita que esse método, instiga o interesse do aluno e, conseqüentemente, seu intelecto. Esse pensamento tem afinidades com os métodos pedagógicos, defendidos por Anísio Teixeira, pensador e pedagogo com grande influência no Brasil naquele período. No entanto, Élio Vianna teve inúmeras dificuldades de implantar suas idéias nas escolas que projetou. Vianna topou com velha dificuldade dos modernos; a defasagem entre horizonte de expectativas e realidade de atuação.

Corroborando com os ideais progressistas das políticas nacional e estadual, os projetos escolares da época de Jones eram ousados em sua arquitetura, utilizando-se da prestigiada mundialmente

“arquitetura moderna brasileira”. Valer-se dessa linguagem era prerrogativa para o programa de desenvolvimento político, social e cultural do estado e do país.

O jardim de infância Ernestina Pessoa (1952), de autoria do arquiteto Francisco Bolonha insere-se nesse contexto junto aos demais projetos escolares, em sua maioria, de autoria de Élio de Almeida Vianna, como: jardim de infância Maria Queiroz Lindemberg (1952), Escola Politécnica (1954), Colégio Estadual (1954), antiga Escola Normal (atual sede administrativa do SENAI) (anos 1950), Escola Irmã Maria Horta (década de 1951-53).

Figura 3. Colégio Estadual, Forte de São João, Vitória, 1954

Figura 4. Escola Politécnica, Maruípe. Vitória, 1954

Vale salientar que o projeto do jardim de infância Ernestina Pessoa foi uma peça do processo de reurbanização do Parque Moscoso, localizado no centro de Vitória, ocorrido durante o governo Santos Neves. Esta proporcionava mudanças estéticas significativas na arquitetura e no urbanismo do estado. O projeto da praça e do jardim de infância demonstra cuidado com o aspecto plástico da obra. O parque anterior tem preservado aspectos pinturescos e o traçado a moda da escola inglesa de paisagismo (próximo ao desenho da forma livre do jardim moderno). Os mosaicos de Anísio Medeiros na fachada Noroeste e na parte interna do muro da escola justificam a escala e a motivação da educação infantil do conjunto, aderindo a integração das artes. A postura construtiva de Francisco Bolonha remete à expressão formal e ao vocabulário advindo do Grupo Carioca, próximo ao de Reidy. Esta obra expõe pureza e simplicidade formal que mais tarde Bolonha ratifica ao lançar uma linguagem de caráter construtivo mais sóbrio em suas obras.

Figura 5. Aspecto atual do Ernestina Pessoa. Evidencia-se o uso de cobogós, venezianas, telhado borboleta, a separação volumétrica dos corpos administrativo e das salas de aula. Foto David Protti

Figura 6. Jardim de Infância Ernestina Pessoa, situação no Parque Moscoso, em 1954.

No caso de Maria do Carmo, é expressa a adesão ao racionalismo arquitetônico que trás componentes da “maneira reidyana de trabalhar”. Maria do Carmo estagiou por um período de três anos no Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal sob coordenação de Affonso Eduardo Reidy, entre os projetos que participou podem ser citados a elaboração e o detalhamento do projeto do Pedregulho do Rio de Janeiro.

Ela manifesta também uma forte atração por Neutra. Seus projetos são abalizados pelo estudo do sítio, do meio urbano e da paisagem, pelo rigor construtivo, pela atenção ao conforto, pela preocupação com os detalhes, a atenção ao programa. Maria do Carmo diz em 1997:

“A arquitetura que fizemos sempre se valeu dos recursos naturais e da possibilidade de climatização artificial. Foi sempre uma constante a integração dos jardins à arquitetura. Era a presença da ecologia na linha do planejamento.”

No quadro dessa veiculação conceitual, as primeiras providências de Maria do Carmo Schwab, ao retornar a Vitória após a conclusão do curso de graduação, consistiram em fazer o gráfico de insolação, “definir” os caminhos do sol nos solstícios e assimilar os outros conhecimentos do clima e os ventos dominantes. Tais conhecimentos seriam as “armas” para o início do trabalho: “foi a época da chamada ‘Arquitetura Racional’. Vitória aceitava bem a ‘técnica’ daquele tempo. Enfim,

Maria do Carmo maneja componentes da “maneira reidyana de trabalhar”, marcada pelo estudo do sítio, do meio urbano e da paisagem, pelo rigor construtivo, pela atenção ao conforto, pela preocupação com os detalhes e a atenção ao programa (SCHWAB, 1997).

Figura 7. Residência de Camilo Cola (reforma projetada por Maria do Carmo com auxílio do engenheiro Jorge Minassa em 1977).

Figura 8. Esboço da Residência de Aristóteles Lyrio, exemplo de integração dos jardins ao ambiente doméstico.

Assim como Élio Vianna, a arquiteta exerceu importante papel na implantação do IAB no estado, participando de sua fundação. Neste momento, era um dos departamentos mais atuantes do Brasil, participando da criação do COSU - Conselho Superior do IAB, na gestão de Ary Garcia Roza junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Outra atuação relevante de Maria do Carmo foi em a elaboração de estudos para implantação do Campus Universitário de Goiabeiras e projeto de edifícios do mesmo campus, hoje, Universidade Federal do Espírito Santo. O estudo de Maria do Carmo para o campus universitário teve com principal proponente o arquiteto Diógenes Rebouças, mas foi preterido em relação ao plano proposto pelo teórico americano, Rudolph Atcon. Ele foi consultor na elaboração da reforma do ensino superior para o Acordo MEC-USAID. O plano incluía zoneamento e critérios para urbanização.

O planejamento desde 1966 e a construção dos primórdios do Campus Universitário de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES - se converteram em um laboratório de experimentos racionalistas e funcionalistas em escala urbana.

Figura 9. Escritório de Campo, “Catetinho”, Campus Universitário da UFES, 1967, projeto de Maria do Carmo.

Figura 10. Capela Ecumênica da UFES (não construída), 1980, desenho de Paulo Luiz de Moraes Carvalho, projeto de Maria do Carmo.

Entre os principais projetos de Maria do Carmo está a sede social do Clube Libanês é um edifício moderno, com construção concluída em 1958, localizada na Praia da Costa, no município de Vila Velha. O edifício está relacionado ao contexto cultural da época, utilizando diversos elementos da linguagem moderna – o pano de vidro, a plataforma e também a escada em espiral que propõem um “passeio arquitetônico” com vista para o mar.

Figura 11. Implantação da Sede do Clube Libanês, na Praia da Costa, projetado em 1958. Acervo Casa da Memória de Vila Velha

Figura 12. Fachada da Sede do Clube Libanês, em 2007.

Maria do Carmo diz que nesta obra além de citar a escada do MAM/RJ de Reidy, contando com a parceria do calculista Hélio Cyrino para realizá-la, se remete a elegância da arquitetura de Richard Neutra.

O arquiteto Décio da Silva Thevenard, graduado em Minas Gerais no fim dos anos 1940, dedicou a maior parte de sua vida profissional ao serviço público administrativo. Considerava antagônico

conjugar a prática privada e o serviço público. Foi prefeito de Vitória, em 1971. A obra mais conhecida deste arquiteto é um conjunto de prédios na Av. César Hilal. Fez ainda, já como servidor público a praça infantil desta mesma avenida.

Nas obras citadas, Thevenard valoriza a esquina, enfatiza a volumetria (confere o aspecto estereométrico); utiliza as aberturas, acompanhadas por modenaturas nas fachadas (tratadas de acordo com a orientação solar); apresenta configuração de base, corpo e coroamento bem definidos; os elementos da arquitetura moderna (conferir marquise da figura 12) são hibridizados com a composição da arquitetura historicista; por fim, manifesta simplicidade geométrico-pragmática próxima do Art Decó. Essas obras lembram projetos de João Signorelli e de Raffaello Berti.

Figura 13. Edifício da Faculdade de Ciências Econômicas. Projeto de Décio Thevenard para o Governo Jones, 1954.

Figura 14. Conjunto Residencial da Cesar Hilal em construção nos anos 1950.

Contexto da arquitetura Pós Brasília na Grande Vitória

Várias publicações versam sobre o processo de regionalização da arquitetura brasileira no período Pós Brasília, Sylvia Ficher e Marlene Milan Acayaba em sua publicação constituem as regiões: sul (que inclui São Paulo), nordeste, norte e; Rio de Janeiro e Brasília. O novo contexto em que surgem as diferenças regionais se configura devido diferenças econômicas, climáticas, tecnológicas segundo as autoras. Observe-se que Minas Gerais está fora dessa categorização.

Contudo, nesse período constata-se que o Grupo Mineiro conquista autonomia em relação ao eixo Rio-São Paulo, pelas características pluralista e críticas em relação ao movimento moderno: atitudes pop, tectônicas, do regionalismo críticos são endossadas pelos arquitetos mineiros.

Para Ficher e Acayaba, no período Pós Brasília a arquitetura perde seu caráter monumental (coisa que não se comprova totalmente); a cidade se torna foco de interesse e os arquitetos

passam atuar no planejamento urbano. “Deixa de existir uma expressão dominante para a arquitetura brasileira a qual vai dar lugar a uma produção diferenciada cuja lógica deve ser procurada em cada região” (FICHER & ACAYABA, 1982, p 48).

Afora os exemplos que constam na publicação de Ficher e Acayaba, sobretudo em obras institucionais de Brasília e obras industriais do Nordeste; na Grande Vitória, verifica-se a monumentalidade em obras institucionais estatais, as obras da Prefeitura Municipal de Vitória (Bebeto Vivacqua-ES), da Biblioteca Central (José Galbinsky- DF) e da Reitoria (Carlos Faet-RS) construídas na Universidade Federal e as megaestruturas de habitações coletivas como Atlantica Ville (Afonso Junqueira Acorsi-RJ) e Mirante da Praia (Ione e Fernando Marroquim, arquitetos pernambucanos que atuam no estado).

Hugo Segawa traça o contexto sócio econômico do período que após o golpe militar passa por uma intensa centralização administrativa e financeira na esfera federal. O vetor dominante da economia se torna a concentração em aglomerados fortes nos setores econômicos estratégicos da energia, siderurgia, bancos, transportes, comércio. A construção civil perde terreno para outros setores industriais. Em 1968, a construção civil reduz sua participação no PIB de 9,5 % para 5,2 % enquanto a indústria de transformação amplia de 13,9 % para 18,6 %. Hugo Segawa informa que entre 1968 e 1974, o crescimento médio da economia brasileira foi de cerca de 10% ao ano. Os investimentos internacionais ingressavam no Brasil em grandes fluxos. As multinacionais e o grande capital local se tornam a base de sustentação do Estado. Nesta fase o estado do Espírito Santo, começa a aparecer no cenário econômico nacional.

No Espírito Santo, segundo Haroldo Correa Rocha e Ângela Morandi (1991), a transição da economia capixaba da monocultura agrícola à hegemonia do grande capital ocorre no período de 1955 a 1985, em duas fases. Na primeira fase, de 1955 a 1975, o processo de acumulação estadual é sustentado por pequenos capitais locais amparados por políticas estaduais. A segunda fase, a partir de 1975, caracteriza-se pela afirmação da hegemonia do grande capital nacional ou estrangeiro. Isso constitui um fator que modifica a posição do estado na economia brasileira doravante.

Vitória se transforma em corredor de exportação entre os anos 1950 e 1960, lugar de passagem em um contexto urbano marcado pela presença de cidades médias.

Neste quadro, a arquitetura moderna capixaba iniciou-se com programas institucionais e públicos, também edificou prédios industriais, comerciais (nos anos 1960 e 70) e residenciais. Os programas colocados procuravam uma correspondência espacial moderna, foi o caso do projeto dos projetos do Colégio Estadual, projeto de Élio Viana, e do Campus Universitário de Goiabeiras.

A garantia de qualidade das obras modernas estava na referência a um repertório formal e procedimentos de projeto relativos ao programa, ao sítio, ao clima, aos elementos e aos materiais,

que permitiam composições variadas. A escolha que instituiu a composição vinculava estética e ética. Nesse momento, reverberava o dito de Lúcio Costa - a essência da arquitetura está no valor das escolhas do projetista, não na demanda, no gosto ou no mercado.

O desgaste do movimento moderno e a truculência dos anos de ditadura militar desvanecem políticas globais, relacionadas à cultura e à transformação social, e o projeto da arquitetura moderna brasileira perde o sentido. Os arquitetos modernos tiveram que se contentar em ser menos atuantes politicamente. Alguns mantiveram o rigor compositivo moderno evoluindo dentro de seus programas ideológicos, como Maria de Carmo Schwab e Élio Vianna, outros voltaram ao ecletismo da velha prática da opção de estilo e em resposta à demanda do cliente.

Hugo Segawa descreve os desdobramentos do crescimento econômico do milagre brasileiro (período da história do Brasil particularmente entre 1969 e 1973, no governo Médici) no campo da arquitetura listando um conjunto de obras no território nacional ligadas às temáticas da arquitetura industrial, hidrelétricas, terminais rodoviários de passageiros, aeroportos, centrais de abastecimento, escolas e espaço universitário, centros político-administrativos e burocracia oficial, habitação coletiva e popular, planejamento territorial-físico de cidades, novas cidades.

No contexto em que os programas do “Brasil Grande” se forjam, a arquitetura capixaba mantém as referências da linguagem de arquitetura nos estados vizinhos Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Não há até os anos 1980 escolas de arquitetura. Os arquitetos mais conhecidos formam-se no Rio e em Minas, trazendo consigo suas “formações”. As referências são individuais, desconectadas entre si. Outras referências sobre arquitetura instalam-se mediante as obras construídas do quadro de referências dos arquitetos de outros estados que atuam esporadicamente ou permanentemente na região metropolitana. Ou seja, a arquitetura regional capixaba não tem identidade com nenhuma das regiões designadas por Ficher e Acayaba de modo determinante.

Entretanto, a transferência não cessa a escola de arquitetura da Universidade federal do Espírito Santo, aberta em agosto de 1979, tem seu projeto pedagógico coordenado por Kleber Perini Frizzera, formado nos anos 1970 na EABH. Este arquiteto em suas obras expressamente modernas até os meados dos anos 1990, traz componentes maciços e estereométricos que remetem a vivência em Belo Horizonte.

O currículo que Frizzera, juntamente com André Abe, formado na USP, elaboraram carrega a pluralidade do leque de áreas e disciplinas da formação do currículo da EABH, desde o seu primórdio. A intenção dos criadores do Curso de Arquitetura da UFES, a formação do aluno seria ampla: social, econômica e humanística somando-se a área tecnológica e de exatas com abordagem mais específica o possível para a arquitetura. O curso se justificava pela formação de

um mercado de trabalho crescente tanto na habitação quanto no planejamento urbano e regional na Grande Vitória.

Figura 15. Kleber Frizzera na ocasião da criação do curso de arquitetura. A gazeta 12/08/1979

As imagens pertencem ao arquivo da pesquisa Arquitetura Capixaba, financiada em 2008-09 pela FAPES- Fundação de Apoio a Pesquisa do Espírito Santo.

Bibliografia

A GAZETA. Arquitetura: há mercado para o novo curso. Jornal A gazeta 12/08/1979

BORDIEU, Pierre. **A Economia das trocas Simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 1982.

CRISPOLDI, Enrico. **Como estudar a arte contemporânea**. Lisboa: Estampa, 2004.

FICHER, Sylvia & ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo: Projeto Editores, 1982

LOPES, Almerinda da Silva. **Arte no Espírito Santo do século XIX à Primeira República**. Vitória, Ed. do Autor, 1997.

MATOS, João Bosco Silva e SILVA, Ana Cristina Lage da. **Arquitetura Moderna Capixaba: Elio Vianna e Maria do Carmo Schwab**. PG. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2000.

MIRANDA, Clara Luiza. (coord.) Relatório de Pesquisa Arquitetura capixaba desde 1535: Modernismo e tardomodernismo na Região Metropolitana da Grande Vitória. Vitória, 2009

MORANDI, Angela Maria & ROCHA, Haroldo Correa. **Cafeicultura e Grande Indústria. Transição no Espírito Santo 1955-85**. Vitória, FCAA, 1991

MURTA, **Luciana Mello**. **Guia da Arquitetura Moderna Capixaba**. PG. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2000.

QUEIRÓS, Mauricio Vinhas de. Arquitetura e Desenvolvimento. In. XAVIER, Alberto. **Depoimento de uma geração**. São Paulo: ABEA: FVA: PINI, 1987. p. 155-177.

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível: estética e política**. São Paulo: EXO Experimental / Editora 34, 2005.

RIBEIRO, Patrícia Pimenta Azevedo. A Participação da Escola de Arquitetura na Construção do Pensamento Moderno em Belo Horizonte. DOCOMOMO, 2003. In.

http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_A3F/Patricia_ribeiro.pdf . Acesso em fevereiro de 2010

ROGERS, Ernesto. Towards a non-formalist criticism. **Casabella** (200), 1954

SCHWAB, Maria do Carmo Novaes. **Considerações sobre Arquitetura e Ecologia**. Vitória: Vitória, 1997

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1999.

VIANNA, Élio de Almeida. A criança e a evolução dos interesses – esquema de trabalho para o estabelecimento de uma doutrina escolar. Vitória, 1954.

ZEIN, Ruth Verde. **O Lugar da Crítica, Ensaio oportunos de Arquitetura**. São Paulo: PROEDITORES; Porto Alegre: Ed Ritter dos Reis, 2003.